

Bericht zur hitzebezogenen Gesundheit in Deutschland im Juni 2026

Schmid-Ellinger, J., Bachner, J., Blaschke, S. & Mess, F.

Kennzahlen zur hitzebedingten Mortalität sowie zu den wirtschaftlichen Folgen von Hitzewellen sind seit Jahren etabliert und verdeutlichen das erhebliche Ausmaß des Problems: Hitze zählt bereits heute zu den folgenschwersten klimabedingten Gesundheitsrisiken in Deutschland und Europa (1,2). Für die Entwicklung wirksamer Maßnahmen reichen diese Kennzahlen jedoch nur begrenzt aus, da sie kaum Aufschluss darüber geben, wie Menschen Hitze im Alltag erleben, welche gesundheitlichen Beschwerden auftreten und welche Faktoren hitzebezogene Gesundheitskompetenzen und -verhalten beeinflussen. Solche alltagsnahen Informationen sind jedoch zentral für einen wirksamen und ganzheitlichen gesundheitlichen Hitzeschutz auf empirischer Grundlage. Maßnahmen können nur dann zielgerichtet und passgenau entwickelt, kommuniziert und umgesetzt werden, wenn bekannt ist, welche Bevölkerungsgruppen besonders belastet sind, wo Kompetenz- und Verhaltensdefizite bestehen und an welchen Stellen Präventionsstrategien ansetzen sollten.

Der vorliegende Bericht adressiert diese Bedarfe. Erstmals wurden bundesweit hitzebezogene Gesundheitskompetenz, Gesundheitsverhalten sowie hitzebedingte Symptome gemeinsam während einer Hitzewelle erhoben und analysiert. Der Bericht liefert damit eine Grundlage, um gesundheitliche Belastungen durch Hitze besser zu verstehen, betroffene Gruppen zu identifizieren und Präventions-, Kommunikations- und Anpassungsmaßnahmen weiterzuentwickeln.

Kernergebnisse

- 77 % der Befragten erleben während Hitzewellen häufig oder fast immer direkt gesundheitsrelevante Symptome
- 49 % der Befragten weisen eine mindestens problematische hitzebezogene Gesundheitskompetenz auf
- Eine höhere hitzebezogene Gesundheitskompetenz geht mit einer geringeren hitzebedingten Symptomatik einher
- Ein niedriger sozioökonomischer Status steht mit geringerer hitzebezogener Gesundheitskompetenz und höherer hitzebedingter Symptombelastung in Zusammenhang

Mitte bis Ende Juni 2026 befanden sich große Teile Deutschlands fest im Griff einer schwerwiegenden Hitzewelle. Während viele Menschen die Sonne genießen und sich über hochsommerliche Temperaturen freuen, werden diese für viele zur echten gesundheitlichen Belastung. Die Ergebnisse der vorliegenden für die Erwachsenenbevölkerung repräsentativen Befragung geben hierzu Einblick.

Ergebnisse

96 %

zeigen häufiger oder fast immer Symptome während Hitzewellen

77 %

zeigen häufiger oder fast immer **direkt gesundheitsrelevante** Symptome

55 %

haben während Hitzewellen häufiger oder fast immer **Schlafprobleme**

Um herauszufinden, wie sich eine Hitzewelle auf ihre Gesundheit üblicherweise auswirkt, sollten die Befragten angeben, inwiefern bestimmte Symptome während Phasen sehr hoher Außentemperaturen bei ihnen auftreten. Mit knapp 96 % der erwachsenen Bevölkerung erlebt fast jede Person häufiger oder fast immer mindestens ein hitzebedingtes Symptom (vgl. Abbildung auf der nächsten Seite). Gut drei Viertel leiden während einer Hitzewelle häufiger oder fast immer unter mindestens einem **direkt gesundheitsrelevanten Symptom**. Hierbei sind Frauen (82 %) häufiger als Männer (71 %) betroffen. Unter diesen Symptomen werden Schlafprobleme (55 % erleben diese häufiger oder fast immer bei Hitze), Antriebslosigkeit (47 %), sehr starke Müdigkeit (41 %) und Kreislaufprobleme (33 %) besonders häufig genannt.

Die erhobenen Daten zeigen zudem, dass die **gesundheitliche Belastung** durch Hitze nicht in allen **Lebensbereichen** gleich stark ausgeprägt ist. Besonders hoch wird die Hitzebelastung bei Freizeitaktivitäten, bei der Arbeit und unterwegs wahrgenommen. **Regionale Unterschiede** fallen demgegenüber vergleichsweise gering aus. Zwar berichten Befragte aus dem Südwesten und der Mitte Deutschlands die höchste Hitzebelastung, was auch der meteorologischen Realität zum Erhebungszeitpunkt im Juni 2026 entspricht. Grundsätzlich zeigt sich jedoch in allen Regionen Deutschlands eine vergleichbar hohe Belastung.

Hitzebezogene Symptome und ihre berichtete Häufigkeit nach Antwortkategorien in %.

*-Markierte Symptome weisen direkte Gesundheitsrelevanz auf.

Die Studie zeigt auch, dass man Hitze nicht zwingend hilflos ausgeliefert ist. Um jedoch die Gesundheitsbelastung bei Hitze verringern zu können, ist es wichtig zu verstehen, welche Verhaltensweisen hilfreich sind, wie man sich über diese informiert und wie sie sich im Alltag umsetzen lassen. Diese Fähigkeiten werden häufig unter der Bezeichnung einer **hitzebezogenen Gesundheitskompetenz** zusammengefasst.

Die vorliegende Befragung zeigt jedoch, dass bei rund **49% der Befragten eine mindestens problematisch niedrige hitzebezogene Gesundheitskompetenz** vorliegt. Ein Anteil, der vergleichbar ist mit dem Anteil problematischer allgemeiner Gesundheitskompetenz (je nach Instrument und spezifischer Klassifikation)(3). Gleichzeitig besteht ein signifikanter negativer Zusammenhang zwischen dieser Kompetenz und der Symptomatik einer Person. Die Ergebnisse deuten somit darauf hin, dass eine gut ausgeprägte hitzebezogene Gesundheitskompetenz eine grundsätzliche Voraussetzung für eine Verringerung der hitzebedingten Symptomatik ist.

Zweifellos kann konsequentes **hitzebezogenes Gesundheitsverhalten in verschiedenen Lebensbereichen** zu einer Verringerung der Gesundheitsbelastung durch Hitze beitragen. Dies zeigt sich beispielsweise in der Gruppe von Menschen im Alter von 75+ Jahren, bei denen ein stärkeres hitzebezogenes Gesundheitsverhalten in Zusammenhang mit einer geringeren Symptombelastung steht. Zugleich zeigt sich, dass Personen, die der Hitze überdurchschnittlich stark ausgesetzt sind, dies durch ein noch stärkeres hitzebezogenes Gesundheitsverhalten oft nicht vollständig ausgleichen können. Mögliche Gründe hierfür können beispielsweise in den Wohnverhältnissen oder der Arbeitsplatzgestaltung liegen – Faktoren, deren kurzfristige Anpassung häufig nicht in der Macht des Individuums liegt. Zudem liegt nahe, dass das Verhalten häufig erst dann umgesetzt wird, **wenn bereits Symptome und eine spürbare Hitzebelastung vorhanden sind**. Um das Potenzial eines angepassten hitzebezogenen Verhaltens individuell auszuschöpfen, sollten diese Verhaltensweisen bereits vor dem Auftreten hitzebedingter Symptome angewandt werden.

Das Erleben hitzebedingter Symptome steht in Zusammenhang mit hitzebezogener Gesundheitskompetenz und dem eigenen Verhalten

Betrachtet man über diese grundsätzlichen Zusammenhänge zwischen der hitzebedingten Symptomatik, Gesundheitskompetenz und -verhalten hinaus einzelne Gruppen (z.B. als besonders vulnerabel geltende Personengruppen), ergeben sich einige Auffälligkeiten.

Die Studienergebnisse bestätigen die bereits aus anderen Domänen bekannte **gesundheitliche Ungleichheit**. Menschen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status und mit chronischen Erkrankungen sind besonders betroffen und leiden stärker unter Hitze. Bei Menschen mit chronischen Erkrankungen kommt es insbesondere zu einer Verschlimmerung ihrer bereits vorhanden Erkrankungen. **Jüngere Personen berichten eine höhere Symptombelastung**. Gleichzeitig setzen Jüngere präventive Schutzmaßnahmen seltener um als ältere Menschen.

49 %

haben eine mindestens problematische hitzebezogene Gesundheitskompetenz

Menschen mit **niedrigem sozioökonomischem Status** zeigen im Durchschnitt eine geringere hitzebezogene Gesundheitskompetenz und eine höhere Symptombelastung.

Menschen in **hohem Alter** (75+ Jahre) zeigen ein höheres Maß hitzebezogenen Gesundheitsverhaltens. Ihre Symptombelastung ist nicht grundsätzlich höher als die jüngerer Altersgruppen.

Menschen mit mindestens einer **chronischen Erkrankung** berichten von mehr und häufigeren Symptomen, insbesondere von der Verschlimmerung ihrer bestehenden Krankheit(en).

Bewohnende von Großstädten (>100.000 Einw.) zeigen kein grundsätzlich höheres Maß an hitzebezogener Gesundheitskompetenz, Gesundheitsverhalten oder Symptombelastung.

Ziel der Studie war es auch, die Lebensbereiche zu analysieren, in denen Menschen in Deutschland hitzebezogenes Gesundheitsverhalten umsetzen. Die Ergebnisse verdeutlichen hierbei, dass Menschen in unterschiedlichem Ausmaß versuchen, ihr Verhalten bei Hitze anzupassen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk der meisten auf **Anpassungen im privaten Wohnumfeld, einer kurzfristigen Anpassung von Aktivitäten (z.B. spontane Freizeitgestaltung) und der Ernährung**. Maßnahmen, welche die Kleidung oder die vorausschauende Anpassung von Aktivitäten (z.B. Verabredungen) betreffen, werden hingegen seltener umgesetzt. Betrachtet man jene Bereiche im Detail, zeigt sich für keinen dieser im Vergleich mit den anderen eine besonders ausgeprägte Relevanz für das Erleben von Hitzebelastung und gesundheitsrelevanten Symptomen.

Insgesamt verdeutlicht diese Studie, dass in Deutschland verschiedene Bevölkerungsgruppen bei Hitzewellen unterschiedlich stark in ihrer Gesundheit beeinträchtigt sind. Die Menschen weisen darüber hinaus unterschiedliche Level der hitzebezogenen Gesundheitskompetenz auf und haben unterschiedliche Kenntnisse über mögliche Verhaltensanpassungen. Daraus ergeben sich **vielfältige Ableitungen und Handlungsempfehlungen**.

Ableitungen

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass hitzebedingte Gesundheitsbelastungen nicht länger als Randphänomen betrachtet werden können. Während Parameter hitzebedingter Mortalität und wirtschaftlicher Schäden seit Jahren etabliert sind, zeigt die vorliegende Untersuchung eindeutig, dass Hitzewellen die Gesundheit und den Alltag eines Großteils der Bevölkerung unmittelbar beeinträchtigen. Damit erweitert die Studie die Betrachtung von Hitzefolgen um eine zentrale Dimension, die in Deutschland bislang kaum systematisch erfasst wurde. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass hitzebezogene Gesundheitskompetenz und hitzebezogenes Gesundheitsverhalten **im Hinblick auf die Symptome unterschiedliche Rollen spielen**. Während eine höhere Gesundheitskompetenz mit einer geringeren Symptombelastung einhergeht, berichten Personen mit hoher Symptombelastung häufig zugleich ein ausgeprägteres Schutzverhalten. Dies lässt vermuten, dass Menschen Schutzmaßnahmen vielfach erst als Reaktion auf bereits erlebte Beschwerden umsetzen. Daher sollten zum einen verhältnispräventive Maßnahmen etabliert werden und zum anderen Gesundheitskommunikation darauf abzielen, präventive Verhaltensanpassungen anzustoßen.

Die Ergebnisse lassen die Ableitung mehrerer Empfehlungen zu, welche die **individuelle Hitzebelastung in der Zukunft reduzieren** könnten:

- **Hitzebezogene Gesundheitskompetenz ist ein zentraler Hebel der individuellen Prävention.** Sie steht in direktem Zusammenhang mit der Gesundheitsbelastung durch Hitze, ist jedoch bei rund der Hälfte der Bevölkerung nicht ausreichend ausgeprägt. Maßnahmen zur Förderung dieser Kompetenz sollten daher ein zentraler Bestandteil der Prävention auf individueller Ebene sein.
- **Hitze ist vor allem auch ein Alltagsproblem.** Während hitzebedingte Todesfälle und wirtschaftliche Schäden wichtige Parameter darstellen, zeigen die Ergebnisse, dass Hitze bereits lange vor schweren gesundheitlichen Folgen den Lebensalltag und die Gesundheit der Bevölkerung beeinträchtigt. Prävention sollte deshalb in verschiedenen Lebensbereichen die hitzebedingten gesundheitlichen Belastungen von Menschen stärker berücksichtigen.
- **Strategischer Hitzeschutz muss früher ansetzen.** Hitzebezogenes Gesundheitsverhalten kann die Symptombelastung nur eingeschränkt reduzieren. Daher sind dringend auch strategisch-politische Maßnahmen notwendig, welche die Verhältnisse und Rahmenbedingungen z.B. im Wohnumfeld und der Arbeit ganzheitlich adressieren.

Methodisches Vorgehen

Im Rahmen einer bundesweiten Erhebung befragte die Professur für Sport- und Gesundheitsdidaktik der TU München in Kooperation mit der Norstat Deutschland GmbH zwischen dem 18. und 23. Juni 2026 insgesamt rund 2.100 Erwachsene während einer Hitzewelle. Ziel der Befragung war es herauszufinden, wie sehr die Menschen in Deutschland unter der Hitze leiden und wie sie damit umgehen. Die gewonnenen Daten wurden entsprechend der Altersstruktur und des Geschlechts der Befragten geringfügig gewichtet und sind so repräsentativ für die deutsche Erwachsenenbevölkerung. Die verwendeten Fragebögen zur Erfassung der hitzebezogenen Gesundheitskompetenz (4) und des Gesundheitsverhaltens (5) wurden im Rahmen vorbereitender Studien seit 2025 entwickelt und zuvor validiert. Alle geltenden Richtlinien des Datenschutzes und guter wissenschaftlicher Praxis wurden beachtet. Die Studie wurde im Vorfeld durch die Ethikkommission der TU München genehmigt.

Quellenverzeichnis

- (1) Prognos AG (2025). *Klimabedingte Risiken für die Arbeitswelt. Ökonomische Verluste und die strategische Rolle des Arbeitsschutzes bei der Klimaanpassung.*
- (2) RKI (2026). *Wochenbericht zur hitzebedingten Mortalität. Stand: Kalenderwoche 25/2026 (15.06. bis 21.06.2026).*
- (3) Schaeffer, D., Griese, L., Singh, H., Ewers, M. & Hurrelmann, K. (2025). *Gesundheitskompetenz in Zeiten gesellschaftlicher Unsicherheiten – Ergebnisse des HLS-GER 3. Zusammenfassung. Bielefeld: Interdisziplinäres Zentrum für Gesundheitskompetenzforschung (IZGK), Universität Bielefeld.*
- (4) Friedrich, J., Bachner, J., Blaschke, S., Mess, F., & Schmid-Ellinger, J. (2026). *Coping with heat: exploring psychometric properties and relationships of a heat-related health literacy scale. Health Promotion International, 41(1).*
- (5) Schmid-Ellinger, J., Bachner, J., Mess, F. & Blaschke, S. (under Review). *Too hot to handle? Development, validation and practical implications of the heat-related health behavior scale. Scientific Reports.*

Zitiervorschlag: Schmid-Ellinger, J., Bachner, J., Blaschke, S. & Mess, F. (2026). *Bericht zur hitzebezogenen Gesundheit in Deutschland im Juni 2026.* 10.5281/zenodo.21106253